

Державне регулювання розвитку вітроенергетики в Україні

*Володимир ЦУРАК
Аспірант Державного науково-дослідного
інституту інформатизації і
моделювання економіки*

Вітроенергетика є однією з найбільш капіталомістких, але водночас економічно ефективних технологій відновлюваної енергетики у довгостроковій перспективі. Станом на 2023 рік встановлена потужність вітроелектростанцій (ВЕС) в Україні становила близько 1,7 ГВт, що є значно нижчим показником порівняно з технічно доступним потенціалом, який оцінюється більш ніж у 16 ГВт [1].

Регіональна структура розміщення ВЕС в Україні є нерівномірною та історично орієнтованою на південні та східні області, що мають сприятливі вітрові умови. Водночас з економічної точки зору значний потенціал мають також центральні та західні регіони, де можливе створення нових проєктів меншої та середньої потужності, орієнтованих на локальне споживання.

Основними стримуючими чинниками розвитку вітроенергетики залишаються високі інвестиційні ризики, обмежений доступ до довгострокового фінансування, а також регуляторна нестабільність, що негативно впливає на вартість капіталу та строки окупності проєктів.

Державне регулювання розвитку вітроенергетики в Україні пройшло кілька етапів. Запровадження «зеленого тарифу» у 2009–2010 роках стало ключовим стимулом для швидкого нарощування потужностей ВЕС. Цей механізм забезпечував фіксовану ціну на електроенергію з ВДЕ, що дозволяло інвесторам мінімізувати ринкові ризики та залучати фінансування [4; 5].

Разом з тим, надмірна залежність від адміністративно встановлених тарифів зумовила фіскальні дисбаланси та необхідність перегляду підходів до підтримки галузі. Перехід до аукціонної моделі, закладений у законодавстві з 2019 року, відповідав європейській практиці, однак на практиці її впровадження виявилось обмеженим.

Відсутність регулярних аукціонів, довгострокових контрактів та механізмів державних гарантій знижує ефективність регуляторної політики та стримує інвестиційну активність у секторі.

Досвід країн Європейського Союзу демонструє, що розвиток вітроенергетики є результатом послідовної та довгострокової державної політики, яка поєднує ринкові механізми з активною роллю держави як регулятора та гаранта стабільності.

Застосування контрактів на різницю (CfD) у країнах ЄС дозволяє знизити волатильність доходів виробників та мінімізувати ризики для інвесторів, що є важливим орієнтиром для України.

Таблиця 1

Порівняння систем державної підтримки вітроенергетики

Країна	Основний інструмент	Контрактна модель	Додаткові стимули
Україна	Зелений тариф, аукціони	Обмежені РРА	Податкові пільги (частково)
Німеччина	Аукціони, CfD	15–20 років	Пільгове фінансування
Данія	Feed-in Premium	Довгострокові	Локалізація виробництва
Польща	Зелені аукціони	15 років	Податкові стимули

Підготовлено автором.

Європейський зелений курс (European Green Deal) та пакет «Fit for 55» визначають вітроенергетику як ключову технологію досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. У межах цих політик вітроенергетика розглядається не лише як джерело електроенергії, а як елемент нової промислової екосистеми.

Концепція стратегічної автономії ЄС передбачає розвиток внутрішнього виробництва обладнання для ВЕС, зменшення залежності від імпорту критичних компонентів та формування стійких ланцюгів доданої вартості. Це створює додаткові можливості для України як потенційного партнера та виробничого майданчика у сфері відновлюваної енергетики.

У країнах ЄС сформовано повний виробничий цикл вітротурбін — від проектування та виробництва компонентів до сервісного обслуговування. Ключовими сегментами є виробництво башт, лопатей, генераторів, силової електроніки та систем управління.

Україна має значний потенціал для інтеграції в ці виробничі ланцюги завдяки наявності металургійних та машинобудівних підприємств, а також досвіду виконання монтажних і сервісних робіт на ВЕС.

Таблиця 2

Потенційні напрями локалізації виробництва вітроенергетичного обладнання в Україні

Напрямок	Компоненти	Економічний ефект
Початковий	Башти, металоконструкції	Зайнятість, імпортозаміщення
Середній	Лопаті, трансформатори	Додана вартість
Просунутий	Збірка турбін, електроніка	Інтеграція у ланцюги ЄС

Підготовлено автором.

Подальший розвиток ВЕС неможливий без модернізації електромереж та впровадження систем балансування. Синхронізація з ENTSO-E відкриває

можливості для експорту «зеленої» електроенергії, але водночас вимагає розвитку накопичувачів енергії та гнучких резервних потужностей.

Для підвищення інвестиційної привабливості вітроенергетики доцільно активніше застосовувати зелені облігації, пільгові кредити, державні гарантії та механізми співфінансування з міжнародними фінансовими інституціями. Крім цього вбачається за доцільне вдосконалення державного регулювання:

1. Запровадження стабільної аукціонної моделі з довгостроковими РРА.
2. Розвиток локалізації виробництва через податкові та інвестиційні стимули.
3. Гармонізація законодавства з директивами RED II та RED III.
4. Підтримка розвитку інфраструктури та систем накопичення енергії.

Дослідження підтверджує, що вітроенергетика може стати одним із ключових драйверів структурної трансформації економіки України. Поєднання ефективного державного регулювання, фінансових інструментів та промислової політики дозволить не лише наростити встановлені потужності ВЕС, але й сформуванати внутрішні виробничі ланцюги з високою доданою вартістю.

Імплементация підходів ЄС у межах Green Deal, Fit for 55 та концепції стратегічної автономії створює можливості для інтеграції України до європейського енергетичного та промислового простору, що є особливо важливим у контексті післявоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Держенергоефективності України. Потенціал відновлюваної енергетики України. Київ, 2023.
2. Global Wind Energy Council (GWEC). *Global Wind Report 2024*. Brussels, 2024.
3. European Commission. *The European Green Deal*. Brussels, 2019.
4. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.
5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV.
6. IRENA. *Renewable Energy Statistics 2024*. Abu Dhabi, 2024.
7. International Energy Agency (IEA). *Renewables 2024: Analysis and Forecast to 2028*. Paris, 2024.
8. European Commission. *Fit for 55 Package*. Brussels, 2021.